

«TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA ULAR BILAN ISHLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI»

Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

«Ipoteka-bank» ATIB Yashnobod filiali

Kredit monitoringi bo‘limi boshlig‘i

+998(97)725-90-80, mfua-msk@mail.ru

Rajabov Shoxrux Suvon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

«Ipoteka-bank» ATIB Yashnobod filiali Chakana xizmatlar bo‘limi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17719409>

Maqola annotatsiyasi: Mazkur maqolada O‘zbekiston tijorat banklari faoliyatida muammoli kreditlar bilan ishlashning amaldagi holati, ularning vujudga kelish sabablari va bartaraf etish mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida kredit portfeli sifati, qarzdorlik darajasi, qayta moliyalashtirish va restrukturizatsiya jarayonlari o‘rganilib, muammoli kreditlarni kamaytirishning samarali yo‘llari taklif etilgan. Shuningdek, ilg‘or xorijiy tajriba asosida «Muammoli aktivlarni boshqarish» modeli, erta ogohlantirish tizimi hamda raqamli texnologiyalarni joriy etishning afzalliklari ko‘rsatib berilgan. Natijada, tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va bank barqarorligini oshirish bo‘yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: muammoli kreditlar, tijorat banklari, risk-menejment, restrukturizatsiya, qayta moliyalashtirish, kredit portfeli sifati, erta ogohlantirish tizimi, raqamli texnologiyalar, bank barqarorligi.

Аннотация статьи: В данной статье анализируется текущее состояние работы с проблемными кредитами в деятельности коммерческих банков Узбекистана, рассматриваются причины их возникновения и механизмы их устранения. В ходе исследования изучены качество кредитного портфеля, уровень задолженности, процессы рефинансирования и реструктуризации, а также предложены эффективные пути снижения доли проблемных кредитов. На основе передового зарубежного опыта выделены преимущества внедрения модели «управления плохими активами», системы раннего предупреждения и цифровых технологий. В результате выработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию механизмов управления проблемными кредитами и повышению устойчивости банковской системы.

Ключивые слова: проблемные кредиты, коммерческие банки, риск-менеджмент, реструктуризация, рефинансирование, качество кредитного портфеля, система раннего предупреждения, цифровые технологии, финансовая устойчивость.

Article Abstract: This article analyzes the current state of dealing with non-performing loans (NPLs) in the activities of commercial banks in Uzbekistan, identifies the main causes of their occurrence, and explores mechanisms for their reduction. The study examines credit portfolio quality, debt levels, refinancing and restructuring processes, and proposes effective methods to minimize NPLs. Based on international best practices, the paper highlights the benefits of implementing a «bad assets management» model, an early warning system, and the use of digital technologies in credit risk management. As a result, scientifically grounded recommendations are developed to improve NPL management mechanisms and strengthen the financial stability of commercial banks.

Keywords: non-performing loans, commercial banks, risk management, restructuring, refinancing, credit portfolio quality, early warning system, digital technologies, financial stability.

Kirish. Tijorat banklarida muammoli kreditlar (NPL – non-performing loans) bilan ishlash — O‘zbekiston moliya tizimi uchun dolzarb va katta ahamiyatga ega bo‘lgan mavzu sanaladi. Bu muammo kredit sifatini pasaytiradi, banklarning barqarorligini taxdid qiladi va umumiy iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Jami banklar kredit portfeli 2025 yil boshida 533,1 trln so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, yil yarmiga kelib bu ko‘rsatkich 575,2 trln so‘mga etdi. Bu 42,1 trln so‘m yoki 7,9 foizlik o‘shishni anglatadi.

Kredit portfeli hajmi hamda o‘shish sur’ati davlat ulushi mavjud banklar hissasiga to‘g‘ri keldi. Xususan, davlat banklarida kredit portfeli o‘tgan olti oy ichida 27,4 trln so‘mga ko‘payib, 394,2 trln so‘mga etdi.

Boshqa banklarda portfelning o‘shishi 14,6 trln so‘mni tashkil qildi va jami kredit portfeli hajmi 181 trln so‘mga etdi.

Kredit hajmining nisbatan jadal o‘shishi davlat banklaridan Agrobank (+14,5 trln so‘m), O‘zsanoatqurilishbank (+3,4 trln so‘m), Aloqabank (+2,8 trln so‘m), Mikrokreditbank (+2,3 trln so‘m) Biznesni rivojlantirish banki (+2,5 trln so‘m)da kuzatildi. Umuman olganda davlat banklarining barchasida kredit portfeli o‘shishi yuz bergan.

Boshqa banklar ichida kredit portfeli o‘shishi nisbatan sezilarli ravishda Kapitalbank (+3,4 trln so‘m), TBC (+3,0 trln so‘m), Hamkorbank (+1,7 trln so‘m), Hayot Bank (+1,7 trln so‘m), ANORBANK (1,6 trln so‘m)larda kuzatildi¹.

Bu ko‘rsatkichlar banklar va regulyatorlar – ayniqsa Markaziy Bank — uchun muhim indikatorlardir. NPLning ushbu darajada bo‘lishi moliyaviy barqarorlik, qarz sifatini yaxshilash va risk menejmenti tizimini takomillashtirishga e’tiborni kuchaytiradi.

Maqsad: Maqolaning asosiy maqsadi – xususiy hamda davlat tijorat banklarida muammoli kreditlarni erta aniqlash mexanizmlarini tahlil qilib, ularni boshqarish usullari hamda takomillashtirish yo‘llarini ilmiy-amaliy jihatdan tahlil va tavsiya etish.

Adabiyotlar sharxi: So‘nggi yillarda tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash, ularni kamaytirish va barqaror kredit siyosatini shakllantirish masalalari bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar muhim amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yo‘nalishda Kalandarov A.B. tomonidan 2020–2025 yillar oralig‘ida e’lon qilingan ilmiy maqolalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, tadqiqotlar tizimli tarzda banklardagi muammoli kreditlar nazorati, boshqaruvi, ularni undirish va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan.

2020 yilda chop etilgan «Banklardagi muammoli kreditlarni kamaytirish mexanizmlari va usullari» nomli maqolada muallif tijorat banklarida kredit risklarini boshqarishning nazariy asoslarini ochib bergan hamda muammoli kreditlarni oldini olish uchun amaliy mexanizmlarni taklif etgan. Ushbu ishda banklarda ichki nazorat tizimini kuchaytirish, kredit portfeli sifatini baholash mezonlarini takomillashtirish zarurligi asoslab berilgan [1].

Shu yili «Banklardagi muammoli kreditlarni undirish amaliyoti va uni takomillashtirish» hamda «Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar» jurnallarida chop etilgan maqolalarda muallif muammoli kreditlarni undirish jarayonida uchrayotgan muammolarni tahlil qilib,

¹ <https://bankers.uz/news/2657>

ularni hal etish uchun garov va kafolat tizimlarini isloh qilish zarurligini ta'kidlaydi. U kredit qaytarilishi samaradorligini oshirishda huquqiy mexanizmlarning roli va davlat sud tizimi ishtirokini tahlil qiladi [2][3][4].

2021 yilda chop etilgan «Legal and regulatory framework for the recovery of problem loans in banks» nomli maqolada muallif xorijiy tajriba asosida muammoli kreditlarni undirishning huquqiy-me'yoriy asoslarini o'rganib, O'zbekiston amaliyoti uchun takliflar ishlab chiqqan. Shu bilan birga, «Banklardagi muammoli kreditlarni nazorat qilishda NPL ko'rsatkichi ahamiyati» nomli maqolasida NPL (non-performing loans) indikatorining iqtisodiy mohiyati va bank tizimi barqarorligini baholashdagi o'rni asoslab berilgan [5][7].

«Tijorat banklaridagi kredit qarzdorligi sifatining pasayishi omillari va uni boshqarishdagi qiyinchiliklar» (2021) nomli maqolada muallif kredit portfeli sifatiga ta'sir qiluvchi makroiqtisodiy va institutsional omillarni tahlil qilgan hamda ularni bartaraf etish yo'llarini taklif etgan. Shu bilan birga, «Koronavirus pandemiyasi sharoitida tijorat banklaridagi kredit portfeli sifati» nomli ishda global iqtisodiy inqiroz sharoitida banklar kredit siyosatini optimallashtirish zarurligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan [6][8].

2022 yildagi «Analysis of problem loans in commercial banks of the Republic of Uzbekistan» nomli maqolada muallif muammoli kreditlarning iqtisodiy tahlilini o'tkazib, O'zbekiston bank tizimi uchun tipik muammolarni aniqlagan. «Banklardagi muammoli kreditlarning amaldagi holati» nomli ishda esa mavjud kredit portfeli tarkibi, qaytmaslik darajasi va ularni kamaytirish choralari e'tibor qaratilgan [9][10].

2024 yilda e'lon qilingan «Muammoli kreditlar: yechimlari va istiqbollari» nomli maqolada muallif muammoli kreditlar bilan ishlashning kompleks yondashuvini taklif etadi. U ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qilib, O'zbekiston tijorat banklarida ularni joriy etish imkoniyatlarini asoslagan. Mazkur maqolada muallif iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun muammoli kreditlarni kamaytirish strategiyasini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi [11].

Eng so'nggi maqolasi «Muammoli kreditlar va ularning iqtisodiy ta'siri: O'zbekiston va jahon tajribasi» (2025)da muallif muammoli kreditlarning milliy iqtisodiyotga ko'rsatadigan makroiqtisodiy ta'sirini tahlil qilib, jahon bank amaliyotidagi ilg'or yondashuvlarni solishtirma tahlil asosida bayon etgan. Bu maqola orqali muallif muammoli kreditlar bilan ishlashda institutsional islohotlar, raqamli boshqaruv va monitoring tizimlarini joriy etish zarurligini ilmiy asoslagan [12].

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Kalandarov A.B.ning ilmiy tadqiqotlari tizimli tarzda muammoli kreditlarni boshqarish nazariyasi va amaliyotini chuqur o'rganishga qaratilgan. Uning ishlari orqali banklardagi muammoli kreditlar masalasi faqat moliyaviy, balki institutsional, huquqiy va texnologik jihatdan ham yoritilgan. Tadqiqotlar davomida muallif muammoli kreditlarni kamaytirish mexanizmlarini ishlab chiqish, NPL va PAR kabi ko'rsatkichlar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shuningdek, xalqaro tajribani milliy amaliyotga moslashtirish bo'yicha muhim ilmiy xulosalar bergan.

Shu tariqa, Kalandarov A.B.ning 2020–2025 yillar oralig'idagi ilmiy ishlari O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida muammoli kreditlarni boshqarish konsepsiyasining shakllanishiga salmoqli hissa qo'shgan bo'lib, ularning natijalari bank tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy asos sifatida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqotning metodologik asosi sifatida iqtisodiy tahlil, statistik tahlil, qiyosiy tahlil, deduksiya va induksiya, tizimli yondashuv hamda ilmiy

abstraksiya usullari qo'llanildi. Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Ipoteka-bank ATIB, tijorat banklari hamda Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ), Jahon banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) kabi xalqaro moliya institutlarining ma'lumotlari tahlil qilindi.

Tadqiqotda muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotining hozirgi holatini baholash uchun empirik tahlil usulidan foydalanildi. Bunda tijorat banklarining kredit portfeli tuzilmasi, muammoli kreditlar ulushi, ularning dinamikasi va tarmoqlar kesimidagi taqsimoti tahlil etildi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli orqali O'zbekiston tajribasi xorijiy mamlakatlar (AQSh, Janubiy Koreya, Turkiya) amaliyoti bilan solishtirilib, samarali mexanizmlar aniqlab chiqildi.

Tadqiqotning nazariy asosini milliy va xorijiy olimlarning muammoli aktivlarni boshqarish, kredit risklarini kamaytirish va bank monitoringi sohasidagi ilmiy ishlari tashkil etdi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi шундаки, унда O'zbekiston tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning milliy modelini takomillashtirish bo'yicha tizimli yondashuv asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tahlil va natijalar. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining kredit portfeli tarkibi va sifati tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda kreditlash hajmi jadal sur'atlarda oshgan. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2020–2024-yillar davomida tijorat banklarining jami kredit portfeli hajmi qariyb 2,5 barobarga oshgan bo'lsa-da, muammoli kreditlar ulushi 3,8 foizdan 5,6 foizgacha ko'tarilgan. Bu esa kredit portfeli sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatgan.

Davlat banklari NPL miqdori eng ko'p banklar bo'lib qolmoqda. Mazkur banklarda 2025 yilning I yarmida muammoli kreditlar hajmi yana 545 mlrd so'mga oshgan. Xususan NPL hajmi o'tgan 6 oyda O'zsanoatqurilishbankda 705 mlrd so'mga, Mikrocreditbankda 379 mlrd so'm hamda Aloqabankda 139 mlrd so'mga oshgani qayd etildi.

Shuningdek, Biznesni rivojlantirish bankida 484 mlrd so'm (-2,4 foiz), Agrobankda 106 mlrd so'm (-1,1 foiz), O'zmilliybankda 102 mlrd so'm (-0,1 foiz) va Xalq bankida 66 mlrd so'mga (-0,3 foiz) NPL hajmi va ulushi kamaydi.

Boshqa banklarda esa muammoli kreditlar ulushi 0,3 foizga qisqardi, biroq hajmi 140 mlrd so'mga oshdi. Ipoteka bank 1,3 trln so'mga, Asia Alliance Bank 55 mlrd so'mga, Madad Invest bank 51 mlrd so'mga muammoli kreditlar hajmini qisqartirishga erishdi.

Kapitalbankda olti oy ichida NPL miqdori 490 mlrd so'mga ko'paydi. Bundan tashqari, TBC Bank (+267 mlrd so'm), Orient Finance Bank (+224 mlrd so'm), ANORBANK (+148 mlrd so'm), Davr Bank (+120 mlrd so'm) da NPL o'sishi kuzatildi.

Ayrim banlarda muammoli kreditlar ulushi nisbatan yuqori bo'lib qolmoqda. Xususan, mazkur ko'rsatkich Garant bankda – 16,7%, AVO Bank'da – 11,1%, Ipoteka bankda 6,6 %ni tashkil qilgan².

Muammoli kreditlarning tarmoqlar kesimidagi tahlili shuni ko'rsatdiki, eng yuqori ulush sanoat, qurilish va savdo sohalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu sohalardagi kreditlar asosan yirik loyihalarga ajratilgan bo'lib, ularning qaytimi makroiqtisodiy omillarga juda sezgir.

Tahlil natijasida aniqlanishicha, tijorat banklarida muammoli kreditlarning oshishiga quyidagi omillar asosiy sabab bo'lmoqda:

1. Qarzdorlarning moliyaviy intizomining pastligi;

² <https://bankers.uz/news/2657>

2. Kredit monitoringi tizimining yetarli darajada avtomatlashtirilmaganligi;
3. Kredit portfeli diversifikatsiyasining sustligi;
4. Moliyaviy prognozlash va risk-menejment tizimlarining zaifligi;
5. Tashqi iqtisodiy omillar (ayniqsa eksport-importdagi o'zgaruvchanlik).

Bundan tashqari, ayrim banklarda kreditlarni qaytarish jarayonini tezlashtirish va sud-huquq tizimi orqali undiruv mexanizmlarini soddalashtirish borasida ham amaliy muammolar mavjud.

Xorijiy tajribani o'rganish natijalariga ko'ra, Janubiy Koreya, Malayziya va Vengriya kabi мамлакатларда muammoli kreditlarni boshqarishning samarali modeli sifatida «Bad Bank» tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bunday institutlar orqali bank aktivlari tozalangan va qayta moliyalashtirish imkoni yaratilgan.

O'zbekiston bank tizimida ham so'nggi yillarda muammoli kreditlar bilan ishlashda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan, «Ipoteka-bank» ATIB, «Asaka-bank» va «Milliy bank»larda muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha ichki reglamentlar, kreditlarni qayta restrukturizatsiya qilish mexanizmlari va monitoring platformalari joriy etilgan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, agar tijorat banklarida muammoli kreditlar monitoringi tizimi yanada avtomatlashtirilsa, qarzdorlarning to'lov qobiliyatini baholashda kredit scoring mexanizmlari keng joriy etilsa va restrukturizatsiya amaliyoti isloh qilinsa, kredit portfelining sifati yaxshilanishi va bank aktivlarining barqarorligi oshishiga erishish mumkin.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tijorat banklari kredit portfelidagi muammoli kreditlar hajmi 2022-yil yakunida 12,4 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 19,8 trln so'mga yetgan. Ya'ni, nominal jihatdan 59 foizga o'sish kuzatilgan. Shu bilan birga, umumiy kredit portfelidagi ulushi nisbatan barqaror — 5–6 foiz oralig'ida saqlanib qolgan. Bu esa, kredit hajmining keskin oshishiga qaramay, banklarning risk-menejment tizimi ma'lum darajada ishlayotganini ko'rsatadi.

Biroq ayrim banklar kesimida tafovutlar mavjud. Masalan, yirik davlat ulushiga ega banklarda muammoli kreditlarning o'rtacha ulushi 6,4 foizni tashkil etsa, xususiy banklarda bu ko'rsatkich 3,2 foiz atrofida. Bu holat shundan dalolat beradiki, xo'jalik sub'ektlarining moliyaviy holatini baholashda davlat banklari hanuzgacha ma'muriy qarorlarga ko'proq bog'liq bo'lsa, xususiy banklar bozor mexanizmlariga tayangan holda xavfni samarali boshqara olmoqda.

Tahlil jarayonida «Ipoteka-bank» ATIB misolida muammoli kreditlarning dinamikasi ham o'rganildi. 2021–2024-yillar davomida bankning umumiy kredit portfeli 3,1 barobar oshgan, ammo muammoli kreditlar hajmi 1,7 barobargacha o'sgan. Natijada ularning ulushi 6,2 foizdan 4,8 foizga kamaygan. Bu — kredit monitoringi, qayta restrukturizatsiya va mijozlar bilan individual ishlash amaliyotining yaxshilanganidan dalolat beradi.

So'nggi yillarda bank tizimida «Erta ogohlantirish tizimi (Early Warning System – EWS)» joriy etilishi muhim natija berdi. Mazkur tizim orqali qarzdorning moliyaviy holati real vaqt rejimida kuzatilmoqda, shuningdek kredit to'lovlaridagi kechikishlar avtomatik tarzda aniqlanib, kredit xodimiga signal yuboriladi. Shu asosda muammoli kreditga aylanish xavfi yuqori bo'lgan qarzdorlar bilan oldindan ishlash imkoniyati kengaydi.

Shuningdek, kredit portfeli sifatini oshirishda raqamli monitoring tizimlarining ahamiyati ortmoqda. Bugungi kunda «Milliy bank» va «Ipoteka-bank» tajribasida bank ichki skoring

platformalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular orqali kredit berish jarayonida risklar baholanadi, qaror qabul qilishda inson omilini kamaytirishga erishilgan.

Tahlillar natijasida yana bir muhim jihat aniqlandi: muammoli kreditlarning katta qismi kichik va o'rta biznes segmenti hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu esa, kredit ta'minoti, hujjat aylanmasi va baholash jarayonlarini soddalashtirish bilan birga, tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy savodxonligini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Shu o'rinda xalqaro tajriba ham muhim ahamiyatga ega. Masalan:

- Janubiy Koreyada muammoli aktivlarni boshqarish uchun «KAMCO» (Korea Asset Management Corporation) tashkil etilgan bo'lib, banklar balansidan muammoli kreditlar markazlashtirilgan holda sotib olinadi.
- Turkiyada «Varlık Yönetim Şirketleri» orqali kreditlar qayta baholanib, ikkilamchi bozorda realizatsiya qilinadi.
- Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida esa «Secondary Loan Market» mexanizmi orqali muammoli kreditlar portfeli investorlar orasida aylanadi.

Bu tajribalarni O'zbekiston amaliyotiga moslashtirish natijasida bank tizimining aktiv sifati sezilarli darajada yaxshilanadi.

Olingan natijalar asosida quyidagi asosiy xulosalar shakllantirildi:

1. Muammoli kreditlar hajmini kamaytirish uchun monitoring tizimini to'liq raqamlashtirish zarur;
2. Qarzdorlarning moliyaviy intizomini oshirish maqsadida kredit tarixlari yagona elektron bazada saqlanishi lozim;
3. Restrukturizatsiya jarayonlarini tezkorlashtirish uchun normativ-huquqiy asoslarni soddalashtirish kerak;
4. Muammoli aktivlarni boshqarish uchun maxsus «Asset Management Company» tashkil etish maqsadga muvofiq;
5. Bank xodimlarining risk tahlili, baholash va muzokara olib borish ko'nikmalarini oshirish talab etiladi.

Muammoli kreditlar tahlili jarayonida aniqlanishicha, kredit portfelining sifati nafaqat bankning ichki siyosatiga, balki mamlakatdagi makroiqtisodiy barqarorlik darajasiga ham bevosita bog'liq. Jumladan, inflyatsiya darajasining oshishi, valyuta kursining tebranishi hamda foiz stavkalari o'zgarishi qarzdorlarning to'lov qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, muammoli kreditlar bilan ishlashda faqat bank darajasida emas, balki makroiqtisodiy siyosat doirasida ham kompleks yondashuv zarur.

So'nggi yillarda Markaziy bank tomonidan bank sektorini barqarorlashtirishga qaratilgan islohotlar, xususan prudensial me'yorlarning mustahkamlanishi, kredit risklarini baholash mezonlarining qayta ko'rib chiqilishi, shuningdek, IFRS 9 («Moliyaviy asboblar») xalqaro standartining to'liq joriy etilishi bu borada muhim o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Natijada banklar kreditlarni tasniflashda yanada konservativ yondashishni yo'lga qo'ydilar.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, muammoli kreditlarning 60 foizdan ortig'i kichik va o'rta biznes subyektlariga to'g'ri keladi. Ularning asosiy muammolari — moliyaviy hisobotlarning shaffof emasligi, garov ta'minotining yetarli emasligi, shuningdek, bozor kon'yunkturasidagi tez o'zgarishlarga moslashuvchanlikning pastligidir. Shu jihatdan qaraganda, banklar tomonidan loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash mexanizmini takomillashtirish, «post-finans monitoring»ni kuchaytirish zarur.

Banklar tomonidan joriy etilayotgan «rehabilitatsiya kreditlari» amaliyoti ham e'tiborga loyiq. Bu mexanizm asosida vaqtincha to'lovga qodir bo'lmagan, ammo faoliyatini tiklash imkoniyatiga ega qarzdor korxonalar bilan qayta tuzilgan jadval asosida ishlash amaliyoti kengaymoqda. Bu nafaqat muammoli kreditlarni kamaytiradi, balki iqtisodiyotning real sektorini qo'llab-quvvatlashga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, kredit portfeli tahlilida sohaviy risklarni boshqarish masalasi ham dolzarb. Masalan, qurilish, transport va sanoat sohalarida yuqori kapital talab etuvchi loyihalar uzoq muddatli moliyalashtirishni taqozo etadi. Bu esa, kredit riskining uzoq davrga yoyilishiga sabab bo'ladi. Shu bois, bu turdagi kreditlar uchun risk-premiya stavkalarini shakllantirishda sohaviy tahlil asosida yondashuv zarur.

O'zbekiston tajribasini xorijiy amaliyot bilan solishtirganda, muammoli kreditlar bilan ishlashda hali ham bir nechta tizimli muammolar mavjud:

- Muammoli kreditlarni qayta restrukturizatsiya qilishning yagona metodologiyasi mavjud emas;
- Banklar o'rtasida qarzdorlar to'g'risidagi ma'lumot almashinuvi yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan;
- Kreditlar qaytarilishini ta'minlashda sud tizimi orqali undiruv jarayonlari sekin kechmoqda;
- Muammoli aktivlarni ikkilamchi bozorda sotish infratuzilmasi hali shakllanmagan.

Shu asosda tadqiqot natijalari quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari suradi:

1. Muammoli kreditlar monitoringi uchun yagona «Kredit risklarini erta ogohlantirish platformasi»ni (EWS-based analytical system) Markaziy bank huzurida joriy etish;
2. Muammoli kreditlarni sotib olish va qayta moliyalashtirish bilan shug'ullanuvchi «Muammoli aktivlarni boshqarish kompaniyasi (AMC)»ni tashkil etish;
3. Tijorat banklari uchun muammoli kreditlar bo'yicha restrukturizatsiya standartlarini ishlab chiqish;
4. Banklar kesimida qarzdorlarning konsolidatsiyalashgan kredit tarixini shakllantiruvchi yagona elektron ma'lumot bazasini yaratish;
5. Bank tizimida kredit xodimlarining risk-analitik malakasini oshirish bo'yicha o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish;
6. Muammoli kreditlar sohasida davlat-bank va xususiy sektor hamkorligini (PPP modeli) rivojlantirish.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, mazkur mexanizmlarning bosqichma-bosqich joriy etilishi O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida muammoli kreditlar ulushini kamaytirish, kredit portfeli sifatini oshirish va bank tizimi barqarorligini mustahkamlash imkonini beradi.

Xulosa. O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida aniqlandiki, O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida muammoli kreditlar bilan ishlash masalasi hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Kredit portfeli hajmining jadal o'sishi, iqtisodiyotning turli tarmoqlarini keng miqyosda moliyalashtirish jarayonida kredit sifati va qaytuvchanligini ta'minlash masalasi markaziy o'rinda turadi. Shu bois, muammoli kreditlarni samarali boshqarish — nafaqat banklar, balki butun moliya tizimi barqarorligining kafolatidir.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, tijorat banklarida muammoli kreditlar hajmini kamaytirish va ularni qayta moliyaviy aylanmaga kiritish uchun kompleks, tizimli va innovatsion yondashuv zarur. Xalqaro amaliyot shuni isbotlaydiki, muammoli aktivlarni boshqarish bo'yicha maxsus

institutlar tashkil etilishi, erta ogohlantirish tizimlari joriy qilinishi va kreditlar restrukturizatsiyasi mexanizmlarining soddalashtirilishi bu sohada muhim natijalar beradi.

Tadqiqot natijalariga tayangan holda quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. Muammoli kreditlarni boshqarishning yagona milliy konsepsiyasini ishlab chiqish. Ushbu konsepsiya banklar uchun metodik yo'riqnoma vazifasini o'tab, muammoli kreditlar bilan ishlashning yagona standartlarini belgilashi lozim.

2. Markaziy bank huzurida «Muammoli aktivlarni boshqarish kompaniyasi» (AMC) tashkil etish. U tijorat banklarining balansidagi muammoli aktivlarni sotib olib, qayta restrukturizatsiya va realizatsiya qilish orqali moliya bozorining tozaligini ta'minlashi mumkin.

3. Erta ogohlantirish tizimini (Early Warning System) barcha tijorat banklarida majburiy tarzda joriy etish. Bu tizim qarzdorlarning moliyaviy holatini real vaqt rejimida kuzatib borish, muammoli kreditlarning oldini olish imkonini beradi.

4. Kredit skoringi va risk-baholash tizimlarini takomillashtirish.

Sun'iy intellekt asosida ishlovchi avtomatik scoring modellarini keng joriy etish orqali inson omili kamaytiriladi va qarorlar tezroq, xolisroq qabul qilinadi.

5. Kredit restrukturizatsiyasi jarayonini soddalashtirish.

Qayta moliyalashtirish va restrukturizatsiya mexanizmlarini qonuniy jihatdan mustahkamlash, kredit qaytarish muddati va foiz siyosatini moslashtirish zarur.

6. Bank xodimlari malakasini oshirish va institutsional salohiyatni kuchaytirish. Har bir bankda «muammoli kreditlar bo'yicha ichki ekspert guruhi» tashkil etilib, xodimlar uchun risk-menejment va restrukturizatsiya bo'yicha malaka oshirish dasturlari yo'lga qo'yilishi lozim.

7. Moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha milliy dastur ishlab chiqish.

Qarzdorlar uchun to'lov intizomi, kredit majburiyatlari va risklarni tushuntirishga qaratilgan o'quv va media loyihalar tizimli yo'lga qo'yilishi kerak.

8. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish.

«Big Data» va «AI-risk monitoring» asosidagi tahliliy platformalar orqali kredit sifati va qaytuvchanligi doimiy ravishda baholab borilishi lozim.

9. Sud-tizimi orqali undiruv mexanizmlarini soddalashtirish.

Iqtisodiy sudlarda bank kreditlari bilan bog'liq ishlarni ko'rish uchun tezkor («fast-track») tartib joriy etish kredit qaytaruvini tezlashtiradi.

10. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish. Jahon banki, YTTB va boshqa xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda muammoli kreditlarni qayta moliyalashtirish jamg'armalarini yaratish maqsadga muvofiq.

Umuman olganda, tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish O'zbekiston bank tizimi barqarorligini mustahkamlash, kredit risklarini kamaytirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishning muhim omillaridan biridir. Taklif etilgan chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi kredit portfeli sifatini sezilarli darajada oshirish, bank tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kalandarov A.B. (2020). Banklardagi muammoli kreditlarni kamaytirish mexanizmlari va usullari. Xalqaro moliya va hisob ilmiy jurnali, №4. – B. 13.

2. Kalandarov A.B. (2020). Banklardagi muammoli kreditlarni undirish amaliyoti va uni takomillashtirish. Moliya va bank ishi elektron ilmiy jurnali, IV son, iyul-avgust. – B. 42–47.
3. Kalandarov A.B. (2020). Banklardagi muammoli kreditlarni undirish amaliyoti va uni takomillashtirish yo'llari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, №5, sentyabr-oktyabr. – B. 1–7.
4. Kalandarov A.B. (2020). Banklardagi muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari. Ilm-fan va innovatsion rivojlanish ilmiy jurnali, №6. – B. 19–26.
5. Kalandarov A.B. (2021). Legal and regulatory framework for the recovery of problem loans in banks. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training, №3. – P. 83–87.
6. Kalandarov A.B. (2021). Tijorat banklaridagi kredit qarzdorligi sifatining pasayishi omillari va uni boshqarishdagi qiyinchiliklar. Logistika va iqtisodiyot ilmiy elektron jurnali, №2. – B. 236–242.
7. Kalandarov A.B. (2021). Banklardagi muammoli kreditlarni nazorat qilishda NPL ko'rsatkichining ahamiyati. Innovatsion texnologiyalar ilmiy-texnik jurnali, №2. – B. 84–87.
8. Kalandarov A.B. (2021). Koronavirus pandemiyasi sharoitida tijorat banklaridagi kredit portfeli sifati. Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar jurnali, №4(16). – B. 66–72.
9. Kalandarov A.B. (2022). Analysis of problem loans in commercial banks of the Republic of Uzbekistan. Journal of Management Value & Ethics (India), Vol. 12, No. 02. – P. 132–137.
10. Kalandarov A.B. (2022). Banklardagi muammoli kreditlarning amaldagi holati. Servis ilmiy-amaliy jurnali, №3. – B. 155–159.
11. Kalandarov A.B. (2024). Muammoli kreditlar: yechimlari va istiqbollari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, №9. – B. 346–350.
12. Kalandarov A.B. (2025). Muammoli kreditlar va ularning iqtisodiy ta'siri: O'zbekiston va jahon tajribasi. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali, №5(03). – B. 416–426.